
MEDICALIZAR E (RE)MEDIAR: POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES ENTRE A CULTURA DO CONSUMO E MEDICALIZAÇÃO NA SOCIEDADE

Medicalize and (re)mediate: possible articulations between consumer culture and medicalization in society

Jurema Barros Dantas¹

Adryssa Bringel Dutra²

José Alves de Souza Filho³

RESUMO

Pelo presente ensaio, discute-se a medicalização da vida enquanto configuração da sociedade de consumo na cultura contemporânea, na qual o medicamento aparece como tecnologia de controle das vicissitudes da vida. Após apresentação do problema na introdução, situa-se uma perspectiva crítica sobre a cultura do consumo. Posteriormente, é feita uma reflexão sobre as características da cultura contemporânea atrelada a sociedade do espetáculo. A seguir, pontua-se sobre a cultura de consumo de sinais e signos por meio de medicamentos. Por fim, destaca-se a medicalização como consumo de saúde.

Palavras-chave: Medicalização, Cultura Contemporânea, Subjetividade.

ABSTRACT

In this essay, discusses the medicalization of life as a configuration of consumer society in contemporary culture, in which medicine appears as a technology for controlling the vicissitudes of life. After presenting the problem in the introduction, a critical perspective on consumer culture is presented. Subsequently, a reflection is made on the characteristics of contemporary culture linked to the society of the spectacle. Next, the culture of consumption of signs and signals through medicines is discussed. Finally, stands out medicalization as the consumption of health.

Key-words: Medicalization, Contemporary Culture, Subjectivity.

1 INTRODUÇÃO

Pretende-se problematizar os novos modos do ser/estar do contemporâneo inscritos na lógica de que os medicamentos possuem a função de, além da cura das doenças, a atribuição de valores e signos àqueles que os consomem. Nesse sentido, abre-se uma discussão sobre a cultura de consumo: lógica que regula diversos âmbitos da vida na sociedade contemporânea. Esta cultura tem como meta

¹ Doutora em Psicologia Social (UERJ), juremabdantas@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3363815650863281>, <https://orcid.org/0000-0002-4183-0022>

² Doutoranda em Psicologia (UFC), adryssa_bringel@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9641918246294999>, <https://orcid.org/0000-0003-1990-3982>

³ Doutor em Psicologia (UFC), josefilhoss@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9181095827118639>, <https://orcid.org/0000-0001-8059-9196>

principal a perpetuação do consumo de mercadorias; e, para tanto, associa desejos e necessidades aos produtos e serviços oferecidos pelo mercado. Assim, ocorre uma progressiva mercadologização daquilo que outrora se concebia como refratário ao mercado: emoções, valores, status, experiências, sentimentos – enfim, qualidades humanas. A esse processo, Boltanski e Chiapello (2009), qualificaram como mercantilização da diferença como resposta do capitalismo às reivindicações por autenticidade e singularidade.

Referindo-se às transformações ocorridas no capitalismo entre as décadas de 60 e 70, Boltanski e Chiapello (2009) enfatizam a importância da incorporação de reivindicações trazidas por uma forma de crítica ao capitalismo, uma “crítica estética”, que gravita em torno das aspirações por autenticidade, autonomia, libertação, criatividade e singularidade. Como um dos efeitos principais da incorporação desses elementos, surge uma zona de indiscernimento entre a humanização do trabalho e a mercadologização de caracteres humanos para o trabalho.

Teve início uma evolução no sentido de uma maior mercantilização de certas características dos seres humanos com o intuito de “humanizar” os serviços, especialmente os pessoais, bem como as relações de trabalho. [...] A importância atribuída ao papel de mediador, às relações pessoais, à amizade e à confiança na realização do lucro num mundo conexonista e, correlativamente, o enfraquecimento da distinção entre vida privada e vida dos negócios tendem assim a introduzir na esfera comercial relações que antes se definiam precisamente como “desinteressadas”. A oferta de bens e relações autênticas da forma de mercadorias era a única possibilidade de atender à demanda de autenticidade compatível com a exigência de acumulação (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 444; 445).

Isto assinala, as coordenadas gerais do modo como o capitalismo contemporâneo requer a transformação de elementos da subjetividade em bens de consumo e em capital humano. Se qualquer propriedade humana é passível de ser transformada em capital, o outro lado da moeda será precisamente que se pode atingir qualquer estado subjetivo desejado a partir do consumo de produtos, serviços, bens, estilos de vida, etc. A lógica se estabelece quando estes objetos deixam de ser simples mercadorias disponíveis para consumo e se tornam, nas relações de consumo, signos capazes de atribuir a quem os adquire qualidades abstratas. Assim, ao passo que há uma oferta massiva desses produtos mediante um conjunto de progressos da ciência e da tecnologia, acredita-se em uma espécie de poder supremo dos medicamentos aproximando-os, por vezes, de uma espécie de fetiche de mercadoria.

Tendo em vista o acima exposto, esse trabalho pretende constituir uma reflexão crítica sobre a atual forma de narcotização da vida inserida nesta lógica de consumo. Sobretudo, pensar de que

modo tal fenômeno se pronuncia de acordo com as afetações da contemporaneidade dando abertura para subjetividades próprias ao tempo hodierno.

2 AS INTERPELAÇÕES DA CULTURA DO CONSUMO

Cultura pode ser entendida como todas as formas de agir, pensar e sentir de um conjunto de seres humanos. Guattari e Rolnik (1986) discernirão três diferentes usos do termo cultura: a) a noção de cultura-valor: que significa cultura como cultivo do espírito, como algo sempre positivo, que alguns grupos possuem e outros não; b) a noção de cultura-espírito-de-um-povo: que, por sua vez, relativizará o significado de cultura e tenderá a tomar determinadas manifestações simbólicas como mais autênticas, originais ou espontânea; c) e a noção de cultura-mercadoria, em que cultura significará um conjunto sempre artificial de artefatos técnicos, semióticos e simbólicos que, longe de serem impermeáveis ao mercado, estariam em conexão ativa com este. Mesmo que não seja a única, a hegemonia da cultura do consumo se coloca como a maneira efetivamente possível do viver em sociedade. Enquanto reprodução cultural

Designa um acordo social onde a relação entre a cultura vivida e os recursos sociais, entre modos de vida significativos e os recursos materiais e simbólicos dos quais dependem, são mediados pelos mercados. A cultura do consumo define um sistema em que o consumo é dominado pelo consumo de mercadorias, e onde a reprodução cultural é geralmente compreendida como algo a ser realizado por meio do exercício do livre-arbítrio pessoal na esfera privada da vida cotidiana (SLATER, 2002, p. 17).

Segundo Severiano e Benevides (2001), as formas de dominação que, anteriormente, restringiam-se à esfera econômica do trabalho expandiram-se para outras dimensões sociais como a cultura e a própria vida cotidiana. Deslocando as formas de dominação mais palpáveis e concretas para maneiras mais implícitas e sutis, sua ocorrência seria nas gratificações dos desejos da subjetividade humana, por onde instituições culturais podem “produzir identidades homogeneizadas, acríticas e em conformidade com a lógica capitalista” (SEVERIANO; BENEVIDES, 2011, p. 107). Para Capitalismo Mundial Integrado (CMI), não há delimitações entre uma suposta esfera subjetiva, imaterial e potencialmente refratária à dominação cultural e uma outra esfera: material, econômica e infra-estrutural (GUATTARI; ROLNIK, 1986). As formas de dominação não se colocam em termos somente de convencimento, de inculcação e ideológica, de alienação ou de mistificação. Ao contrário, a dominação se dá no registro da própria produção da subjetividade:

Não contraponho as relações de produção econômica às relações de produção subjetiva. A meu ver, ao menos nos ramos mais modernos, mais avançados da indústria, desenvolve-se

na produção um tipo de trabalho ao mesmo tempo material e semiótico. [...] Aquilo que chamei de produção de subjetividade do CMI não consiste unicamente numa produção de poder para controlar as relações sociais e as relações de produção. A produção de subjetividade é matéria-prima de toda e qualquer produção (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 27; 28).

É justamente no registro da produção de subjetividade que se efetiva a cultura do consumo. Não tanto pela inculcação de valores quanto mediante produção de desejo, não tanto por uma positivação de crenças e ideias quanto a partir da articulação de um engajamento ativo que mobiliza os sujeitos de modo mais inteiro; e, ainda, não tanto agenciando processos de segmentação, fragmentação e isolamento quanto agenciamento de mecanismos de conexão, de articulação e de sobreposição entre distintos extratos de realidade: o trabalho, a aprendizagem, a vida pessoal, a saúde, etc. Trata-se, pois, em todos os casos, de um processo de fusão entre a economia produtiva e a economia desejanter (GUATTARI, 1981) orientada para as exigências de acumulação ilimitada e hiper-circulação do lucro que caracterizam as formações capitalistas contemporâneas (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Todas as novidades, em termos de experiências ou bens, podem ser, devem ser e efetivamente são exibidas sob a forma do consumo. Nesse momento ocorre

A transformação da própria modernidade em mercadoria, de suas experiências e emoções em espetáculo para o qual se vendem ingressos, de seu controle da natureza em conforto doméstico, de seus conhecimentos em fantasias exóticas, e da mercadoria na meta da modernidade: tudo isso estava fermentado muito antes da produção em massa voltada para o consumo de massa (SLATER, 2002, p. 23).

Há um intenso processo de remodelação cultural do quanto os bens de consumo devem ser confeccionados, comercializados e incorporados pela vida cotidiana, ou seja: a produção e do consumo de massa. Assim, pode se dizer o quanto a modernidade instaura uma lógica baseada no que se conhece como cultura do consumo (SLATER, 2002). Segundo Ewald (2001) tal cultura estaria ligada a aspectos relacionados a Revolução Industrial e ao seu respectivo desenvolvimento tecnológico. O próprio processo de expansão do capitalismo industrial e a aceleração dos modos de produção e dos modos de vida, tendo o lucro como intermediador de quase todas as relações econômicas e sociais. A partir disso, há na sensibilidade moderna o poder de influenciar as pessoas de perceber seus sutis elementos de aceleração e agitação a partir de relações instáveis e superficiais, onde “forjou-se uma, cada vez mais sólida, ‘cultura do consumo’, que passou a se incorporar à lógica da sociedade e que exerceu um forte impacto no jogo das sociabilidades e das convivialidades” (EWALD; GONÇALVES; DANTAS, 2006, p. 451).

3 O CONTEMPORÂNEO E O ESPETÁCULO: UM OLHAR SOBRE A CULTURA DO CONSUMO

Segue configurada uma sociedade calcada em modelos fluídos de controle da subjetividade, em prazeres descartáveis, em relações passageiras e planejadamente obsoletas. Potencializando este quadro, há a intensificação da produção de uma força de trabalho que está exposta e disposta nas vitrines do mercado, esperando o agraciamento do capital em expansão. Sobre isto, Foucault (2008; 2009) sinaliza a formação e propagação de um bio-poder, um poder sobre a vida, um modo de fazer com que os fenômenos próprios à vida da população (natalidade, mortalidade, sexualidade, crescimento demográfico, epidemias, etc) seja integrado nos cálculos e nas técnicas de gestão imanentes a uma racionalidade de governo utilitarista e neoliberal. Pelbart (2013), insistindo na relação entre niilismo e biopolítica, entre este poder sobre a vida e os processos de desvitalização que aparecem como efeitos e instrumentos desse poder, situa a participação de aspectos destrutivos, fascistas, eugenistas – e, no limite, tendentes ao esgotamento e aniquilação da própria vida – tais como agenciados no contexto da biopolítica. Assim, o mundo imanente a uma cultura do consumo e a uma biopolítica é um mundo que impele, insiste e excita a viver menos caso queira-se viver mais – e que, ao mesmo, amedronta, ameaça e assusta com o enunciado implícito de que, se se vive muito, viver-se-á pouco. Trata-se, pois, de uma contradição imanente às relações entre biopolítica e cultura do consumo.

Para sanar esses paradoxos, existe a emergência de saberes/verdades que não apenas justificam problemas cotidianos como algo patológico a ser evitado como, sobretudo, corrobora para o uso dos mais variados meios, inclusive farmacêuticos, para tratá-los. Estas regras do jogo em busca de sobrevivência são formas na produção de uma subjetividade esperada pelo capital tanto totalizantes quanto individualizantes (DANTAS, 2011).

Nesta ordem, estabelece-se uma forma de estruturação social no qual a vida concreta se configura de maneira pobre e fragmentária, sendo os indivíduos obrigados a consumir de modo passivo os signos e imagens que carecem na vida real. Vive-se no campo do espetáculo que vai muito além da onipresença dos meios de comunicação de massa, que representam somente o seu aspecto mais visível e mais superficial: “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 7). O campo do espetáculo ao qual se segue vai muito além grande presença dos meios de comunicação de massa na vida cotidiana, os quais trata-se de um aspecto visível superficial. Debord (1997) estabelece que o espetáculo é uma forma de

estruturação social no qual a vida concreta se configura de maneira pobre e fragmentária, sendo os indivíduos obrigados a consumir de modo passivo os signos e imagens que carecem na vida real. “O espetáculo é uma verdadeira religião terrena e material, em que o homem se crê governado por algo que, na realidade, ele próprio criou” (JAPPE, 1997, p. 4).

Para o Debord, a sociedade encontra-se dominada pelas imagens, espécies de reflexos do que efetivamente existe. Como coloca o autor o espetáculo é ao mesmo tempo o que constitui a sociedade – sua parte integrante –, a própria sociedade e sua ferramenta de unificação:

O espetáculo, compreendido na sua totalidade é simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento do mundo real, um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário – o consumo (DEBORD, 1997, p. 13).

Ou seja, a vida dos sistemas sociais controlados pelas formas modernas de produção “se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 15), ou melhor, pela veiculação de imagens e mensagens pelos meios de comunicação de massa, os indivíduos vivem uma espécie de fantasia movida pelas aparências e pelo consumo de mercadorias que propiciam uma sensação de oásis em meio as realidades difíceis da vida cotidiana. Nesse mar de espetáculo e tecnologia, prefere-se a imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro ao real. Prefere-se qualquer medicação a ter que refletir sobre a existência e sua tragicidade que lhe é inerente. Para cauterizar o sofrimento pelas contradições da vida, prefere-se os produtos e tecnologias do mercado que ora isentam dos trabalhos e sabores das responsabilidades; processos muito concretos pelo poder dos medicamentos e das terapêuticas para aliviar tanto mal-estar.

Concretamente, há, na busca pela felicidade e prazeres, o espetáculo de soluções rápidas que podem controlar os fenômenos que retirem este roteiro da vida cotidiana. O espetáculo é o principal produto da sociedade atual.

O espetáculo – diz Debord – consiste na multiplicação de ícones e imagens, principalmente através dos meios de comunicação de massa, mas também dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, de tudo aquilo que falta à vida real do homem comum: celebridades, atores, políticos, personalidades, gurus, mensagens publicitárias – tudo transmite uma sensação de permanente aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia. O espetáculo é a aparência que confere integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida. É a forma mais elaborada de uma sociedade que desenvolveu ao extremo o ‘fetichismo da mercadoria’ (felicidade identifica-se a consumo). Os meios de comunicação de massa – diz Debord – são apenas ‘a manifestação superficial mais esmagadora da sociedade do espetáculo, que faz do

indivíduo um ser infeliz, anônimo e solitário em meio à massa de consumidores (ARBEX JÚNIOR, 2001, p. 69).

É, precisamente, nesse ponto que ocorre uma inversão, por vezes sutil, da sociedade que se configura enquanto espetáculo: progressivamente o espetáculo vai se configurando enquanto a realidade existente ao passo que a realidade insiste em virar espetáculo. O borramento das fronteiras entre o espetáculo e a realidade, a realidade e o espetáculo ocasionam essa fusão, não tendo mais um limite bem estabelecido entra uma coisa e outra.

Neste ambiente tecnológico e digitalizado, se é banhado por um rio de impermanências. O novo já nasce obsoleto. Se dispõe de sentidos prontos, vendidos em prateleiras no comércio virtual, nos supermercados, nas lojas de departamentos, nos shopping centers, ou mesmo dispersos pelos diversos meios de comunicação (EWALD; OLIVEIRA, 2004). É resultado de uma prática e de valores contemporâneos, do modo de viver e de estar-no-mundo cujo sentido é consumido como um produto. Um produto descartável.

Imersos numa sociedade estruturada pelo espetáculo, onde as possibilidades da imaginação ganham configurações de realidade, com a naturalizações dos temores das emoções, passa-se a construir problemas, especialmente pelos adoecimentos, para os quais a medicalização se tornou a regra básica de sobrevivência. As dores das perdas, o confronto com a morte, com o outro e com seus próprios limites, o distanciamento e isolamento das pessoas propiciado pelos grandes centros urbanos, são formas de sofrimento na atualidade e com a qual aprende-se a lidar.

Nesta sociedade do espetáculo há uma vida contemporânea superexposta e invadida pelas imagens, operacionalizando modos de subjetividade mortificadas e medicalizadas. Neste roteiro das aparências qualquer tipo de sofrimento deve ser extirpado na medida em que pode atrofiar os ideários capitalistas de consumo permanente, de desejos insaciáveis e de insatisfação constante.

Sofre-se na contemporaneidade um bombardeio maciço e aleatório de informações não consistentes que nunca formam um todo. A vida torna-se um show constante com estímulos de toda ordem. Essa sociedade do espetáculo, de acordo com Debord (1997), é o universo, onde tudo é possível. E, de acordo com as ideias de Debord (1997), esta sociedade seria a negação do que há de humano nela: a sua própria humanidade. Neste campo do espetáculo vive-se a produção de imagens efêmeras, através da manipulação dos gostos e das opiniões via construção e veiculação instantânea de sistemas de signos e imagens.

Assim, a intensa propaganda e a celebração permanente e reiterada do consumo se apresentam como via de afirmação e realização pessoal. Para além da simples satisfação das necessidades

materiais objetivas estes processos produzem essa chamada cultura do consumo. A questão de encontra, justamente, na diversidade, consumidores com interesses diferentes absorvendo qualquer costume, qualquer pensamento; precisamente pela possibilidade de ser flexível e diversificado o suficiente. Cada um tem um estilo e um gosto. Mas o mercado tem todos eles à disposição para oferecer ao seu consumidor.

A busca incessante é de todos satisfazerem suas necessidades, seus desejos – criados e alimentados pela publicidade – e sua vontade individual. Segundo Sennet (1995), vive-se o fascínio pelas intimidades. O mercado seria “organizador e distribuidor” de intimidades. Um mercado onde qualquer sofrimento é considerado antiproducente para a sua lógica plena de funcionamento. Nesse contexto surge um individualismo, cujo o objetivo máximo a ser alcançado é a busca de satisfação instantânea e do prazer imediato.

É-se ao mesmo tempo, como nunca, livre para lançar o olhar em todas as direções e os limites para este olhar são extremamente elásticos. Existe um espaço imenso de possibilidades de movimentação, mas há também um vazio imenso, um vazio de sentido, já que a maioria dos valores que regem a produção social dos indivíduos está em fase de mudança. A maioria se ajusta, mudando sua própria natureza, construindo outra adaptada e sobrevivente. Outros desistem existencialmente e saem definitivamente de cena e outros mais resistem como podem, sustentando seus valores e modos de viver, imersos na estranheza de sua opção e na inadequação ao novo mundo, em direção a um horizonte que permite somente a vertigem. Há nas entranhas do capitalismo uma visão normatizadora dos que almejam planificar gostos, sentimentos e desejos. O que ele propõe, na verdade, é partilhar uma identidade global como consumidores. Estar-se diante de um mundo que manterá seu frenético movimento, conosco ou à revelia disso.

O critério de pureza é a aptidão de participar do jogo consumista e, nesse jogo, a sujeira é o que Bauman (1998) denomina de “consumistas falhos”. Aquelas pessoas incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor por falta recursos. Aqueles incapazes de serem livres conforme o senso de liberdade definido em função do poder de escolha do consumidor. Esses são aqueles que não se ajustam à ditadura do consumo, justamente porque o fato é que consumir e utilizar elementos da cultura material como elemento de construção e afirmação de identidades, diferenciação e exclusão social são universais.

A sociedade de consumo continuará fazendo o que a sua natureza determina: estimular desejos e expectativas e adicionar sempre às novas mercadorias em oferta o valor acrescido da posição, cobiçada não tanto por si mesma quanto pela distinção que promete conferir aos

consumidores; a corrida ao consumo não deve parar, de modo que haverá sempre novos pobres e despossuídos, sempre mais consumidores falhados (BAUMAN, 1998, p. 189).

No contemporâneo, as respostas imediatas impedem de refletir sobre angústias, especialmente pelo o quanto se necessita de soluções instrumentais e resoluções frente os contrastes por caminhos mais tortuosos que não viabilizam as “curas” para os sofrimentos. Num mundo de espetacularização da intimidade, se é exposto às estruturas de um mundo cada vez mais efêmero, no qual o sujeito contemporâneo vê nas soluções imediatas a alternativas para os sofrimentos, apatia e crise de sentido existencial, configurados nos atuais transtornos mentais da depressão, pânico, toxicomanias e outros malogros. Assim, as incertezas cotidianas pronunciam sentimentos que, num bel desempenho, este mesmo contemporâneo, trata de ocultar ou silenciar com uma drágea que instantaneamente pode trazer o bem-estar.

Nesse contexto, a partir da noção de “vida nua” tal como tematizada por Aganbem e da noção de “uma vida” problematizada por Deleuze, Pelbart (2013) situa a emergência da figura do Bloom: “o analfabeto das emoções das quais recolhe os ecos difratados” (p. 29). O Bloom é a superfície de inscrição sobre a qual flutuam a ausência de qualidades; ponto de indiferença entre o que ainda não é um sujeito e o que já deixou de ser um sujeito, o Bloom é “o corpo que não aguenta mais [...] a mortificação sobrevivencialista” (p. 30). Entretanto, este corpo sob o efeito da hiperexcitação coincidente com a anestesia de todo e qualquer afeto, afecção e afeição é, ao mesmo tempo, justamente o ponto de ruptura entre os laços que unem biopolítica, capitalismo e cultura do consumo. É, pois, o ponto onde este poder não “pega”, não “cola”, não surte efeito, não se inscreve. Trata-se, pois, ao mesmo tempo do ápice e da fratura da Modernidade – onde o ponto máximo da vontade de poder é a transparência de completa impotência; e onde, por outro lado, a mais avassaladora anomia e indiferença trazem à tona um ponto de resistência refratário à captura da subjetividade em curso no capitalismo, na biopolítica e na cultura do consumo.

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos... Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo o que é sólido desmancha no ar (BERMAN, 1986, p. 15).

As pessoas atualmente se autorrealizam no seu reduto privado: no conforto dos seus apartamentos projetados, em seus carros e em seus empreendimentos pessoais. Pode-se afirmar que esse contemporâneo busca a violenta destruição de todos os valores e se preocupa muito pouco em reconstruir os mundos que põe abaixo. Percebe-se que nesse apelo constante da novidade, nessa

estetização comum de cada dia, são inúmeras as possibilidades de existir diante da diversidade de estilos de vida, porém todas levam para uma pseudo multiplicidade que, na verdade, apontam para a incitação ao consumo. Sob esta ótica, o homem contemporâneo se vê diante de infinitas possibilidades, ao passo que se afunda em meio ao vazio e a uma quase total ausência de valores. Há a contemporaneidade um jogo de passagem imediatista e uma forma de vida inconstante que se afirma na sua variabilidade e na sua falta de corporeidade. Tudo está calculado de modo a não emperrar a engrenagem dessa fluidez absoluta afinal, como diz Berman: “dizer que nossa sociedade está caindo aos pedaços é apenas dizer que ela está viva e em forma” (1986, p. 53).

Tudo se torna mercado e nessa teia do mercado faz-se grandes ou micro capturas num emaranhado que renega a segundo plano a condição de existência. Com base nessas colocações não fica difícil pensar o uso abusivo de medicamentos na contemporaneidade. Produz-se modos de ser e estar que visam o imediatismo, a estetização do corpo, o prazer a qualquer custo e o bem estar supremo. Não se pensa as questões inerentes à vida como fenômenos passíveis de convocar a singularização e reflexão temática sobre a existência, costumeiramente as toma-se como males a serem extirpados na medida em que, prejudicam a cadeia dos fluxos do contemporâneo. Fluxos marcados pela volatilidade e valores sociais marcados pela labilidade e instantaneidade.

4 O CONSUMO DE MERCADORIAS – SIGNOS

O consumo, em uma sociedade marcada pelo capital, se fundamenta na manipulação ativa de signos. As mercadorias e os signos (valores, características abstratas, ideias e etc.) se fundem formando uma entidade única e coesa, a "mercadoria/signo" (ou signo/mercadoria). Procura-se associar signos às mercadorias enquanto uma personificação de modo que possam ficar mais atrativas aos potenciais compradores. Uma estratégia fundamental para a conexão dos produtos de massa-fabricados no anonimato - e as individualidades de cada consumidor. Slater (2002) afirma que a cultura do consumo tem como um de seus pilares de sustentação mais importantes o processo de estética da mercadoria:

o produtor precisa criar uma imagem de valor de uso onde os compradores em potencial possam se reconhecer. Todos os aspectos do significado do produto e todos os canais através dos quais seu significado possa ser construído e representado passam a ser submetidos a um cálculo intenso e racionalizado (SLATER, 2002, p. 38).

O produto passa a valer pela sua utilidade na vida de quem está consumindo e não mais pelo seu valor real de uso. As promessas emitidas por um produto se dão tanto indiretamente, através de

seu atrativo estético, quanto diretamente, através da atribuição explícita de qualidades abstratas a mercadorias concretas. Ambos os processos, configuram o fetichismo da mercadoria, ou seja, a atribuição de "faculdades, propriedades, valores e significados" (SLATER, 2002, p. 112) às mercadorias. Nesse cenário, "os objetos aparecem divorciados de seu contexto e submetidos a associações misteriosas, que são lidas na superfície das coisas" (FEATHERSTONE, 1990, p. 44). Em suma, afirma Debord (1997) é "pelo princípio do fetichismo da mercadoria, que a sociedade vem sendo dominada por coisas suprassensíveis embora sensíveis" (p. 36).

Estes processos fundam uma sensação de estranhamento dos indivíduos em relação à realidade, a vida cotidiana passa a ser observada "como um espetáculo que se desenrola sem a participação, atividade ou envolvimento dos indivíduos. Tudo foi privado de sua realidade própria ao ser transformado em signos e imagens, com base em sua transformação em mercadoria" (DEBORD, 1997, p. 126). Assim, nessa sociedade do espetáculo para sentir-se livre, fuma-se certo cigarro; no intento de obter masculinidade, adquire-se certo carro; se o objetivo é ser legal, compra-se o tal celular; e, naturalmente, se a intenção for alcançar a felicidade, toma-se Prozac.

No entanto, como a maior ameaça à permanência da cultura do consumo é a possibilidade de satisfação de todos os desejos e o esgotamento de todas as necessidades. Para afastar tal ameaça, a cultura constantemente renova os desejos, tanto disponibilizando novos produtos no mercado, quanto promovendo frequentes mudanças nas formas de relacionar signos a mercadorias. Nesse sentido, Baudrillard (1981) atesta que, na cultura de consumo atual, nenhuma necessidade consegue ser satisfeita de modo maciço posto que, no sistema consumista, a única possibilidade de satisfação é imediata e efêmera, sendo rapidamente substituída por outro desejo/mercadoria.

De acordo com esta lógica de atrair, mas nunca satisfazer, os signos são as iscas que fazem os desejos saltarem infinitamente, de objetos em objetos, sem nunca se deixar fugar completamente. Nesse sentido, hoje a felicidade é possuir um celular de última geração; dentro de pouco tempo, este celular não será mais símbolo de uma existência feliz e a felicidade passará a ser associada ao carro esportivo ou à viagem ao Chile; estes também se tornarão ultrapassados, libertando a felicidade para ser signo de novos produtos e serviços e, assim, perpetuamente. Afinal, "vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua sucessão permanente" (BAUDRILLARD, 1981, p. 16).

A vida na sociedade contemporânea tem suas relações sociais, estilos de vida, valores e identidades dentro das dinâmicas dos objetos e tecnologias que deveriam servir aos indivíduos, ao

mesmo passo que são os indivíduos servidores dos objetos. “No âmbito da cultura de consumo, o indivíduo moderno tem consciência de que se comunica não apenas por meio de suas roupas, mas também através de sua casa, mobiliários, decoração, carro e outras atividades, que serão interpretadas e classificadas” (FEATHERSTONE, 1990, p. 123), lhe conferindo pertença a certa classe social. Nesse sentido, “os bens do consumo são fundamentais para nossa forma de construir nossa aparência social, nossas redes sociais, e estruturas de valor social” (SLATER, 2002, p. 38). Segue-se numa jornada individualista pelo bem-estar, felicidade, eficiência, crescimento pessoal, originalidade, ou seja, tantos critérios de excelência, dentro dos quais a construção das individualidades está regulada pelas polivalências e eficácia de fornecer respostas prontas.

5 CONSUMO, SAÚDE E BEM-ESTAR: ENLACES NO CONTEMPORÂNEO

A cultura do consumo, através de seu complexo arsenal de mercadorias-fetiche, oferece um modelo ideologicamente construído e difundido de bem-estar e de felicidade como sinônimos de sucesso e de uma situação ideal a ser atingida. Como decorrência da manipulação da noção de felicidade, a partir de sua mensuração através dos objetos consumidos e da uniformização de destinos, surgem problemas na esfera da individualidade e da identidade, pois a cultura do consumo impele o sujeito à condição de portador de um permanente sentimento de vazio desesperançado, sentimento este que contribui para a crença de que o remédio para a cura de todos seus males pode ser adquirido, comprado, ingerido ou incorporado.

Assim, graças ao consumo, à indústria cultural e à propaganda da indústria farmacêutica, a vida se psiquiatizou. Os medicamentos aparecem como “milagreiros” na banalização de seu uso frente qualquer desconforto existencial. A medicação da vida cria uma ilusão de que se é possível se tornar imunes a todo e qualquer sofrimento. A medicalização fragiliza a existência humana com a proliferação de medicamentos facilmente receitados pela medicina, pelo balconista da farmácia ou pelo “amigo” de plantão. O mercado tomou as angústias para si e os sofrimentos tornaram-se objetos do mercado, transformados numa disfunção a ser corrigida de modo “eficiente” pelos medicamentos presentes na vida no cotidiano.

Pode se dizer que a saúde associada aos medicamentos e outros produtos torna-se algo vendável e lucrativo, conseqüentemente, interessante para promover a “adequação a valores estéticos e de conduta considerados ideais na sociedade contemporânea” (NASCIMENTO, 2003, p. 21). Há um aumento na crença de que os avanços científicos e tecnológicos em diversas áreas da saúde de

que o bem estar e a saúde estariam asseguradas pelas diversas pílulas colocadas à disposição no mercado. Só restaria pagar por elas e consumi-las. Quase que como mágica.

São fórmulas que propiciam prazeres bem como otimização das capacidades para gozar a vida. Os medicamentos garantem eficazes funcionamentos para aproveitar intensamente as experiências da vida. Busca-se na medicina e na indústria farmacêutica as pílulas mágicas da felicidade, vitória e sucesso. Enfim, quer-se conforto físico e psíquico. Ou seja, a medicalização impõe a todos um sentimento perigoso de passividade.

REFERÊNCIAS

- ARBEX JUNIOR, J. **Showrnlismo**: a notícia como espetáculo. São Paulo: USP/SP, 2001.
- BAUDRILLARD, J. **A Sociedade de Consumo**. Lisboa: Edições 70, 1981.
- BAUMAN, Z. **O mal-estar da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- BERMAN, M. **Tudo o que é sólido desmancha no ar**: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das letras, 1986.
- BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, È. **O novo espírito do capitalismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- DANTAS, J. B. **Angústia e Existência na contemporaneidade**. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2011.
- DEBORD, G. **A Sociedade do Espetáculo**. São Paulo: Contraponto, 1997.
- EWALD, A. P. Tecnologia e Progresso: o Brasil civiliza-se no século XIX. **Logos, Comunicação e Universidade**. Rio de Janeiro, UERJ, v. Ano 8, n. 14, p. 62-71, 2001.
- EWALD, A. P.; OLIVEIRA, D. M.; **Mídia farmacêutica**: sociedade de consumo e fabricação da loucura. *In*: Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde, VII, 2004, Olinda. Mídia, saúde e alimentação: da fome à obesidade (Anais). Recife-PE: CONSAÚDE, 2004. 01-12. Disponível em: http://encipecom.metodista.br/mediawiki/images/3/35/GT6-texto4-_Midia_farmacutica_Ariane_e-_Dayse.pdf. Acessado em: Fev. 2024.
- EWALD, A. P. *et al.* **Sociedade de consumo e consumo de terapia**: a perspectiva existencialista sartreana. *In*: Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores em Psicología del Mercosur, XII, 2006, Buenos Aires. Paradigmas, métodos y técnicas (Anais). Buenos Aires: Acta Académia, 2006. 451-456. Disponível em: <https://www.aacademica.org/000-039/395.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.
- FEATHERSTONE, M. A globalização da complexidade: pós-modernismo e cultura do consumo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, n. 32, out. 1996. Disponível em:

<https://pt.scribd.com/document/521587980/A-GLOBALIZACAO-DA-COMPLEXIDADE-Pos-modernismo-e-cultura-do-consumo-Mike-Featherstone>. Acessado em: Fev. 2024.

FOUCAULT, M. **O Nascimento da Biopolítica**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, M. **Segurança, Território, População**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

GUATTARI, F.; ROLNIK, S. **Cartografias do Desejo**. Petrópolis: Vozes, 1986.

GUATTARI, R. **Revolução molecular: pulsações políticas do desejo**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

JAPPE, A. A arte de desmascarar: um dos principais libelos contra o capitalismo, "A sociedade do espetáculo". **Folha de S. Paulo**, São Paulo, n. 24.973, ago. 1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/8/17/mais!/7.html>. Acessado em: Fev. 2024.

NASCIMENTO, M. C. de. **Medicamentos: ameaça ou apoio à saúde?**. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2003.

PELBART, P. P. **O avesso no niilismo: cartografias do esgotamento**. São Paulo: N – 1, 2013.

SENNET, R. **O declínio do homem público: as tiranias da intimidade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SEVERIANO, M de F. V.; BENEVIDES, P. S. A lógica do mercado e as retóricas de inclusão: articulações entre a crítica Frankfurteana e a Pós-Estruturalista sobre as novas formas de dominação. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 11 n. 1, abr. 2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812011000100005. Acessado em: Fev. 2024.

SLATER, D. **Cultura do Consumo e Modernidade**. São Paulo: Nobel, 2002.